

कोल्हापुरच्या महिला चळवळीतील अग्रणी नेतृत्व : विमलाबाई बागल

(१९११ ते २००६)

क्षितिजा परशुराम पवार

संशोधक विद्यार्थिनी,

इतिहास अधिविभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

Corresponding Author - क्षितिजा परशुराम पवार

DOI - 10.5281/zenodo.16751204

कोल्हापूर हे एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वपूर्ण शहर आहे. त्याचा इतिहास विविध सामाजिक, राजकीय, आणि सांस्कृतिक बदलांशी निगडित आहे. कोल्हापूर शहराने आपली परंपरा निर्माण केली आहे, आणि या शहराने समाज सुधारक, कार्यकर्ते आणि नेत्यांची जडण-घडण केली आहे. विशेषतः स्त्रीवादी इतिहासाच्या बाबतीत, कोल्हापूरने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल पाहिले आणि या शहराने भारतीय स्त्रीवादी चळवळीला महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील महिला चळवळीला एक ऐतिहासिक परंपरा आहे. आणि या ऐतिहासिक परंपरेतील अग्रगण्य भूमिका निभावणाऱ्या स्त्रियांमध्ये विमलाबाई बागल यांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विमलाबाई बागल, एक अत्यंत समर्पित, शौर्यशील आणि समाजसुधारक नेत्या होत्या, ज्यांनी आपल्या कार्याने महिला चळवळीला दिशा दिली. त्यांचे कार्य संपूर्ण महाराष्ट्रातील महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. विमलाबाई बागल यांनी महिलांच्या हक्कांसाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि सामाजिक समतेसाठी अथक परिश्रम घेतले. तत्कालीन समाजव्यवस्थेत महिलांना अनेक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात होते. मात्र, विमलाबाई बागल यांनी या समजाला नवी

दिशा देण्याचा निर्धार केला. त्यांनी महिलांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रेरित केले, त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले आणि महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीला उंचावण्यासाठी नेतृत्व केले.

विमलाबाई बागल यांच्या कार्याचा प्रभाव फक्त महिला चळवळीवरच नव्हे, तर संपूर्ण समाजावर झाला. त्यांचे नेतृत्व आणि कार्य कोल्हापुरातील महिलांसाठी एक नवा प्रकाश आहे. विमलाबाई बागल यांचे कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांचा दृष्टिकोन आणि कार्य आजही महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्या नेतृत्वामुळे कोल्हापुरातील महिला चळवळीला दिशा मिळाली आणि महिलांनी त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याचे धैर्य मिळवले.

विमलाबाई बागल:

विमलाबाई बागल यांचा जन्म ७ मे, १९११ रोजी बेळगाव जिल्ह्यातील मुचंडी या छोट्याशा खेडेगावात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव गणपतराव बळवंतराव पवार होते. छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रेरणेने पवार कुटुंब कोल्हापूरला आले. शिवाजी विद्यापीठाचे पहिले कुल गुरू डॉ. आप्पासाहेब पवार हे विमलाबाईंचे भाऊ होते. विमलाबाईंचा विवाह हा

सत्यशोधक पद्धतीने वसंतराव खंडेराव बागल यांच्याशी १९२८ मध्ये झाला. बागल कुटुंबियांकडून समाजसेवेचे तसेच समाज परिवर्तनाचे मिळालेले व्रत विमलाबाईंनी आजन्म सांभाळले. विमलाबाईंचे सासरे खंडेराव बागल हे राजर्षी शाहू महाराजांचे कायदेशीर सल्लागार आणि सत्यशोधक विचारवंत होते. छत्रपती शाहू महाराजांच्या पुरोगामी विचारांचा व कार्याचा वारसा जसा बागल घराण्याने जपला होता तसाच विमलाबाई बागल यांनीही पुढे नेला.

अखिल भारतीय महिला परिषदेचे अधिवेशन कोल्हापूरमध्ये सन १९४१ साली भरले होते. मिसेस अय्यर (करवीर भगिनी मंडळाच्या सेक्रेटरी) यांनी महिला परिषदेच्या अधिवेशनाचे निमंत्रण विमलाबाईंना दिले. विमलाबाई अधिवेशनाला हजर राहिल्या. पतीच्या वकिली व्यवसायामुळे अनेक स्त्रियांच्या दुःखी जीवन त्यांच्या कानावर पडत होतेच. परिषद हे त्यांच्यासाठी त्यांच्या सार्वजनिक कामाचा प्रारंभ ठरला. विमलाबाईंच्या आयुष्याला कलाटणी देणारी घटना म्हणजे १९४७ सालच्या अखिल भारतीय महिला परिषदेमध्ये त्यांनी मांडलेले चार ठराव :

- १) एकत्र कुटुंबामध्ये विधवेला स्वतंत्रपणे दत्तक घेण्याचा हक्क असावा,
- २) एकत्र कुटुंबात विधवेला तिच्या नवऱ्याचा हिस्सा मिळावा,
- ३) परित्यक्ता स्त्रीला पतीच्या इस्टेटीमधून व्यवस्थित जीवन जगता येईल अशी रक्कम किंवा इस्टेट तोडून मिळावी.
- ४) कुटुंबातील मुलगा आणि मुलगी या दोघांना वडिलांच्या इस्टेटीमध्ये समान हिस्सा मिळावा.^१

कोल्हापुरात १९४३ साली सुरु झालेल्या द्विभार्या प्रतिबंधक आंदोलनचे नेतृत्व विमलाबाईंनी केले. कोल्हापुरातील राजाराम कॉलेजचे प्रा. ना. सी. फडके यांनी त्यांची पहिली पत्नी आणि मुले असताना दुसरा यशवंती विवाह केला. ही बातमी कळताच विमलाबाईंनी कोल्हापुरातील सर्व महिला प्रतिनिधींना

एकत्र आणून विवाहाच्या निषेधाची सभा आयोजित केली. "वैवाहिक जीवनात अर्ध्यावर वाटेकरीण आणून या प्राध्यापक महाशयांनी आपल्या पत्नीचाच नव्हे, तर जागृत स्त्री समाजाचाही घोर अपमान केला, म्हणून या सभेमध्ये त्या विवाहाचा निषेध तर केलाच; पण अशा प्रकारचे जे विवाह होतील ते बेकायदा ठरवावेत, असाही ठराव करण्यात आला. द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्याची मागणी करण्यात आली."^२ कोल्हापूरच्या रिजन्सी कौन्सिलमध्ये हा ठराव नामंजूर झाल्यानंतर महिला मंडळांनी सभा भरवून मुंबई विधानसभेमध्ये हा ठराव पाठविला. मुंबई विधानसभेमध्ये चर्चा होऊन बिल मंजूर झाले.

कोल्हापूर नगरपालिका सदस्य:

कोल्हापूर नगरपालिकेमध्ये स्कूल बोर्डाचे सदस्य म्हणून विमलाबाई यांची 1946 साली निवड झाली. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन खात्यांमध्ये काम करण्याची संधी त्यांना मिळाली. शहराच्या, गावच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये अतिशय गर्दी होते. स्त्रियांना वैद्यकीय मदत वेळोवेळी मिळत नाही या विचारातूनच सुतिका गृहाची स्थापना करण्याची मागणी नगरपालिकेत समोर मांडली. तसेच प्रत्येक वॉर्ड मध्ये दवाखाने सुरु करण्यासाठी देखील विमलाबाईंनी विशेष प्रयत्न केले. १५ ऑगस्ट १९५१ रोजी सावित्रीबाई फुले सुतीकागृहाचे उद्घाटन झाले. नगरपालिकेच्या वतीने 'राजमाता जिजाबाई गर्ल्स हायस्कूल' सुरु करण्यासाठीही विमलाबाई प्रयत्नशील राहिल्या.

१९५० साली 'शुक्रवारपेठ भगिनी मंडळाची' स्थापना झाली. आपल्या समोर उभ्या ठाकलेल्या विविध समस्या अडचणी यांना मार्गदर्शक व सहायक या हेतूने शुक्रवारपेठ भगिनी मंडळाचे कार्य सुरु होते. महिलांसाठी शिवणकलास, बालकमंदिर तसेच प्राथमिक शाळाही या मंडळाने सुरु केल्या. १९८० मध्ये "राजमाता जिजाऊ महिला औद्योगिक सोसायटी" ही संस्था सुरु करण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तूंचे

उत्पादन या संस्थेमधून केले जाई. याच मंडळातील भगिनींनी वेळ प्रसंगी तुरुंगवास पण भोगला.

'ललिता विहार' या महिला संस्थेच्या वतीने याविषयी सभा बोलाविण्यात आली होती. सभेच्या अध्यक्ष स्थानी श्रीमती. इंदूमती राणीसाहेब होत्या. पुसाळकर वकील जुन्या प्रचलित हिंदू कायद्याचे मोठेपण सांगत असताना म्हणाले. "हिंदू कायदा धर्मावर आधारलेला आहे. या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची मागणी अविचारीपणाची आहे" असे मत मांडताच विमलाबाई बागल प्रतिउत्तर देण्यास उभा राहिल्या . 'ज्या धर्माने स्त्रीला साधे माणुसकीचे हक्कही नाकारले, ज्या कायद्याने स्त्रीला आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या परावलंबी बनविले, तो धर्म आणि तो कायदा स्त्रीला जाचक आणि अन्यायकारक वाटत असेल तर तो का मानावा? अखेर स्त्री हीसुध्दा एक माणूस आहे! संवेदनाही माणसाच्याच! अनंत काळापासून वर्षानुवर्षे पुष्कळ सहन केल्यानंतर जागी झालेली स्त्री आज माणुसकीच्या हक्कांसाठी धडपडते आहे. यामधून सुटका होण्यासाठी तिने कायदा आणि धर्म यांचा घोटाला बाजूला करण्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्तीची मागणी केली तर चुकले कुठे?'^३ यापुढे आम्ही स्वार्थी, अन्यायी, जुलमी कायद्याच्या भक्ष्य बनू इच्छित नाही, असे स्पष्टपणे बजावले.

१९५० साली देशामध्ये अनेक ठिकाणी हिंदू कायद्याच्या दुरुस्ती संबंधीची चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली होती . डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटना लिहित असताना हिंदू कोड बिल दुरुस्ती संबंधीच्या व्याख्या व नियम समाविष्ट केले होते. परंतु सनातनी लोकांच्या दृष्टीकोनातून या नियमास मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. जनतेचा कल पाहण्यासाठी शासनाकडून खूप ठिकाणी चर्चासत्रे किंवा परिसंवाद आयोजन केले जात. ज्या ठिकाणी चर्चासत्रे किंवा परिसंवाद असेल तिथे विमलाबाई व त्यांच्या साथीदार तिथे हजर राहत व आपली मते मांडत असत, विरोधकांना प्रश्नांना साजेस उत्तर देत. कोल्हापूर बार कौन्सिलच्या वतीने 'प्रचलित हिंदू कायदा आणि

त्यामधील दुरुस्ती' या विषयावरील चर्चासत्रात हळदीकर वकील बोलत असताना "स्त्रियांमध्ये जागृती होत आहे याबाबत त्यांनी आनंद व्यक्त केला पण त्यांची ही जागृती न्यायालयीन कायदे करून बदलण्यापर्यंत पोहोचते हे मात्र बरोबर नाही" असे सांगून हिंदू कायदा व दुरुस्तीला मान्यता देऊ नये असे मत मांडले आणि अशा सनातन कायदे पंडितांचा अरेरावीपणा उघडपणे दाखवण्यासाठी विमलाबाई म्हणाल्या "अध्यक्ष महाराज, अनादिकालापासून स्त्री कशाचीहि अपेक्षा न ठेवता आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. हिंदू कायद्यामुळे तिची कुचंबणा होते आहे. ह्या साऱ्या प्रकाराला कंटाळून आजच्या जाणत्या जगाबरोबर जाणती झालेली स्त्री आपल्या न्याय्य हक्कासाठी, ज्या कायद्यांमुळे तिचे न्याय हक्कही पायदळी तुडविले गेले, तो हिंदू कायदा दुरुस्त करून मागत आहे, तर चुकले कुठे?"^४ असा प्रश्न केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची भेट:

१९५२ साली डॉ. बाबासाहेब यांनी संसदेत हिंदू कोड दुरुस्ती विधेयक मांडले. परंतु लोकसभेत झालेला विरोध पाहता डॉ. बाबासाहेबांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर ते कोल्हापूरला आले. समाजवादी पक्षाचे चिटणीस आण्णासाहेब चव्हाण यांनी डॉ. बाबासाहेब केव्हा येतील ही बातमी मिळविली आणि आमदार दा. म. शिर्के, आण्णासाहेब चव्हाण, उर्मिलाकाकी सबनीस आणि विमलाबाई बागल यांनी डॉ. बाबासाहेबांची भेट घेतली. 'स्त्रियांचे कैवारी' म्हणून आम्ही तुमचा सत्कार करणार आहोत. सत्कार स्वीकारण्यासाठी आणि कोल्हापूरच्या जनतेला वास्तव सांगण्यासाठी डॉ. बाबासाहेबांना आग्रहाचे निमंत्रण देण्यात आले. "२५ डिसेंबर, १९५२ रोजी १० वाजता राजाराम टॉकीजमध्ये डॉ. बाबासाहेबांचा सत्कार करण्यात आला."^५ दोन – अडीच तास डॉ. बाबासाहेबांनी भाषण दिले.

संयुक्त महाराष्ट्र लढा सीमा सत्याग्रहात सहभागः

भाषावार प्रांतरचना अस्तित्वात आली. गुजरात आणि महाराष्ट्र द्विभाषिक राज्य बनविण्यात आले. विमलाबाई यावेळी म्युनिसिपालिटीच्या सदस्या होत्या. समितीच्या ठरलेल्या आदेशाप्रमाणे त्यांनी राजीनामा दिला व सीमा सत्याग्रहात सहभागी झाल्या. विमलाबाईंनी कोल्हापुरातील महिला सत्याग्रहास सुरुवात केली. सीमा सत्याग्रहासाठी कोल्हापूर जिल्हा संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या सभासदांची नावे माधवराव बागल यांच्या अध्यक्षतेखाली निश्चित करण्यात आली.

विमलाबाईंच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि त्यासाठीच्या सत्याग्रहाची महिला आघाडी कार्य करित होती. स्त्रियांचा सहभाग या लढ्यासाठी कसा म्हत्वाचा आहे हे मुंबईच्या व्यासपीठावर विमलाबाईंनी ठामपणे मांडले. स्त्रियांसाठी लोकसभेची, विधानसभेची उमेदवारीची मागणी केली.

"आम्ही स्त्रिया जगाच्या सुरुवातीपासूनच आमच्यावर असलेली जबाबदारी सांभाळून जीवनामध्ये येणाऱ्या हरएक प्रसंगांना सामोऱ्या जात असतो आणि जातही आहोत. त्याशिवाय राष्ट्रावर, देशावर, राज्यावर, स्वतःच्या घरादारावर काही संकट आले, देशात आंदोलने उभारली, परक्या देशांचे आक्रमण आले, युद्ध पुकारले तरीही ह्या सगळ्यांमध्ये पहिल्यांदा जर कुणाचा बळी पडत असेल, तर तो स्त्रीचा! कोणत्याही, कसल्याही अवस्थेत स्त्री ही बाजूला राहूच शकत नाही. आजही या लढ्यात आम्ही स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतो आहोत. या आंदोलनामध्ये आम्हीही बरोबरीने भागीदारी केली आहे. म्हणून देशाच्या कारभारात लोकसभेचे उमेदवार म्हणून स्त्रियांनाही स्थान असावे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यातून जिल्ह्याच्या कुवतीप्रमाणे स्त्री उमेदवारांना जागा द्याव्यात." ^६ असे आपले म्हणणे मांडून विमलाबाईंनी भाषणाचा शेवट केला. मुंबई विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी १९५७ मध्ये विमलाबाई बागल यांना कागल मतदारसंघातून संयुक्त महाराष्ट्र समितीची उमेदवारी मिळाली. ४ मार्च, १९५७

रोजी मतदान झाले. ११ मार्च रोजी निकाल लागला. विमलाबाई विजयी झाल्या. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या प्रतिनिधींमध्ये एकमेव महिला प्रतिनिधी विमलाबाई बागल याच होत्या.

संयुक्त महाराष्ट्र समिती महिला परिषदः

कोल्हापूर येथे संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने महिला परिषदेत विमलाबाईंनी पुढाकार घेतला होता. महिलांना एकत्र आणून त्यांच्यामध्ये सर्वांगीण जागृती निर्माण करणे, हा परिषदेचा मुख्य हेतू होता. गोदावरी परुळेकर परिषदेच्या अध्यक्षा, अहिल्याबाई रांगणेकर प्रमुख वक्ता तर परिषदेच्या उद्घाटक म्हणून कमलाबाई भागवत या उपस्थित राहिल्या होत्या. परिषदेचे ठिकाण मंगळवारपेठेतील विठोबा मंदिर हे होते. पहिल्या ठरावामध्ये प्रथम संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मांडण्यात आली. तसेच

- १) स्त्री आणि पुरुष यांच्या समान कामाला समान वेतन मिळाले पाहिजे.
- २) कामाचे तास दिवसाचे आठ तास ठरवून मिळावेत.
- ३) तान्ह्या मुलांसाठी पाळणाघराची व्यवस्था झाली पाहिजे.
- ४) गिरणी कामगार स्त्रियांना बाळंतपणाची रजा मिळाली पाहिजे. ^७

तसेच महागाईला आळा बसवण्यासाठी आंदोलने उभारली जावी, असा ठराव मांडण्यात आला. या परिषदेचे प्रास्ताविक विमलाबाई बागल आणि आभार मानले. बकुळाबाई खांडेकर यांनी सर्व महिलांनी अन्यायाविरुद्ध एकत्र येऊन लढा देण्याचे ठरले.

बेळगाव – सीमा सत्याग्रहः

'सीमाभागासह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे,' या मागणीसाठी सप्टेंबर १९५७ मध्ये बेळगावच्या लोकांनी सीमालढ्याची हाक दिली. बेळगाव येथे सीमा सत्याग्रहात भाग घेण्याची

विमलाबाईंची तयारी सुरू झाली. महाराष्ट्रातून महिलांचीच पहिली तुकडी जाणार होती. "विमलाबाई बागल, भागीरथीबाई तांबट, लक्ष्मीबाई कदम, गंगू कुडचे, शशी पाटील, विठाबाई काळे, कु. शांता पाटील," हि पहिली तुकडी कोल्हापूरहून बेळगावला निघाली, तसेच भाई माधवराव बागल यांच्या नेतृत्वाखालील पुरुषांची तुकडीही कोल्हापूरहून बेळगावला गेली. सर्व सत्याग्रहींना हिंडलगा जेलमध्ये नेण्यात आले. भाई माधवराव बागल यांनी 'जीवन प्रवाह भाग-३'मध्ये विमलाबाईंच्या कामगिरीची नोंद केली आहे. ते म्हणतात-"मला स्वाभिमान वाटतो की, कोल्हापूरच्या महिला सत्याग्रहास विमलाबाईंनी सुरुवात केली. त्याचा खूप परिणाम झाला. कोल्हापुरातील अनेक महिला सत्याग्रहात सहभागी झाल्या. विमलाबाईंनी माझ्या घराण्याला शोभा आणली. पुढे तिने अनेक सत्याग्रही महिला तयार केल्या." १९१५९ मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या वतीने पार्लमेंटवर मोर्चा आयोजित केला होता. यालाच 'दिल्ली मोर्चा' असे म्हंटले जाते.^{१०}

महाराष्ट्र राज्य श्रमिक महिला समिती:

"मार्च १९६४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य श्रमिक महिला समितीची स्थापना पुणे येथे करण्यात आली. या संस्थेच्या अध्यक्षा विमलाबाई बागल, उपाध्यक्षा मालिनीबाई तुळपुळे व सेक्रेटरी रोझा देशपांडे होत्या.^{११}

- १) महागाई, बेकारी, कृत्रिम टंचाई, काळाबाजार, साठेबाजाविरुद्ध जोरदार लढा उभारणे.
- २) मागेल त्याला काम मिळाले पाहिजे.
- ३) जीवनोपयोगी वस्तूंचे भाव गरिबांना परवडेल असे असावे.

अश्या काही मागण्या समितीने केल्या.

सामाजिक स्त्री परिषद:

पुणे येथे २५-२६ सप्टेंबरला लीग फॉर सोशल जस्टीस या संस्थेच्या वतीने सामाजिक स्त्री परिषद आणि कौटुंबिक कायदा परिषदेचे आयोजन करण्यात

आले होते. या परिषदेच्या अध्यक्षा मा. बॅ. सुनीता पुंगलिया या होत्या. त्या कायदेतज्ञ होत्या. सुशिक्षित कार्यकर्त्या तसेच पुण्यातील सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या सर्व महिला संस्था तर कोल्हापूर मधून विमलाबाई बागल आणि इतर कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. स्त्रियांचे समाजामधील स्थान, स्त्रियांशी संबंधित असलेले कायदे कानून, सामाजिक परिस्थिती, विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्त्रीला जाणवणारी असहाय्यता वगैरे १५-२० मुख्य बाबींवर चर्चा झाली. काही ठराव देखील मांडण्यात आले.

एस.टी.ची भाडेवाढ:

एस.टी.च्या वाहतुकीवरील कराची वाढ १० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर नेली जाणार होती. याबाबत बोलताना विमलाबाई म्हणतात, "अनेक कारणांनी वाढलेले दळणवळण लक्षात घेता एस.टी. हे एकच प्रवासाचे गरिबांचे साधन आहे. भाड्यात वाढ झाली तर प्रवास करता-करता गोरगरीब मेटाकुटीला येतील, पायी तर ते जाऊ शकत नाहीत. तेव्हा एस.टी. ने प्रवास केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. करात जी वाढ केलेली आहे, ती भाड्यात करून पुरी करता कामा नये. एस.टी.ला मिळणाऱ्या फायद्यातून याची रक्कम मिळाली पाहिजे." (१० एप्रिल, १९६१).

स्वातंत्र्य सैनिकांना मानधन:

ज्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपली घरदारे गमाविले, जमिनी गमावल्या, आपल्या प्राणाची आहुती दिली, रक्त सांडले, बलिदान दिले. अश्या स्वातंत्र्यसैनिकांना जे अपुरे मानधन दिले जाते या याबाबत विमलाबाईंनी आपले विचार मांडले. स्वातंत्र्यसैनिकांनी दिलेल्या त्यागाचे भरपाई करता येणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे परंतु, त्यांच्या पुढील पिढीला जी मदत करता येईल ति सरकारने करावी असे मत मांडले. त्यांच्या मुलांना नोकऱ्या देणे, जमिनी देणे किंवा मासिक मानधन देणे इ. गोष्टी करणे सरकारला शक्य आहे. त्यांनी दिलेल्या अर्जाची नीट छाननी आणि योग्यरित्या चौकशी व्हावी. विमलाबाईंनी पुढे सांगितले की, 'मानधनाबाबत माझे म्हणणे असे आहे की, बऱ्याच

बाबतीत ही रक्कम ज्यांना गरजेची आहे अशा लोकांना न मिळता ज्यांना गरजेची नाही अशांनाच मिळाली आहे.’ महाराष्ट्र विधानसभेत विकेंद्रीकरणासाठी पंचायती व्यवस्थेचे विधेयक मांडण्यात आले. २९ ऑगस्ट, १९६१ रोजी या विधेयकावर विमलाबाईंनी स्त्रियांसाठी राखीव जागांचा प्रश्न मांडला.

आमदार:

१९५७ ते १९६२ या काळात विमलाबाई बागल या कागल मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून देण्यात आले. अविरतपणे जनतेची सेवा केली. फक्त मतदार संघातीलच नव्हे तर इतर भागातील जनतेचे प्रश्न सभागृहासमोर मांडले. नियमाप्रमाणे विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी राज्यपाल सर्व प्रतिनिधींचे स्वागत करतात. राज्यपाल विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांच्या प्रतिनिधींसमोर भाषण करतात. दुसऱ्या दिवशी राज्यपाल यांच्या भाषणावर आमदारांनी आपली मते व्यक्त करावयाची असतात. दुसऱ्याच दिवशी विमलाबाईंनी आपले नाव पार्टी लिडरकडे दिले. राज्यपालांच्या भाषणावर आपले मत अत्यंत परखड आणि ठामपणे नोंदविले. विमलाबाई कागल यांचे सभागृहातील बोलणे नेहमीच अभ्यासपूर्ण असत. आपली मते तडफदार आणि आग्रहाने मांडत.

जनसेवा हीच ईश्वर सेवा माननाऱ्या विमलाबाईंना विधानसभेत आमदार म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांनी त्या संधीचे सोने केले. या पाच वर्षांत जनतेच्या विविध गरजांचा, अडचणीचा अभ्यास करून सभागृहात प्रश्न उपस्थित केले. जसे कि, कागल तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज, बेकायदा दारू गाळणारे धंदे, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, सरकारी हॉस्पिटल, बिद्री सहकारी साखर कारखाना, आजरा-हलकर्णी रस्ते बांधणी स्वातंत्र्यसैनिकांना मानधन, गडहिंग्लज-चंदगड रस्ता, जिल्ह्यातील बेसिक स्कूल, चिकोत्रा नदीवरील पूल, आरत महालमधील तलाठी व शिपाई यांचे पगार,

एस.टी. स्टँड ई. जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न अशा अनेक प्रश्नांमधून केला.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पिके, शेती, जमीन, पाणी, शिक्षण, शिक्षकांचे पगार, रंकाळा तलाव, वारणा धरण, कोल्हापूर शहराचा पाणीपुरवठा, येथील बेसिक शाळा, इरिगेशन खाते, राजाराम कॉलेज, पुराभिलेख कार्यालय, एस.टी. वाहतूक, रस्ते बांधणी, दूध संकलन केंद्र, सहकारी सोसायटी, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, कोल्हापूर नगरपालिका, शाहू मिल असे अनेक प्रश्न त्यांनी विचारले. एकदा विधान सभेत बोलत असताना “कोल्हापूर नगरपालिका शिक्षणावर जास्त खर्च करते अशी तक्रार विधानसभेत केलेली आढळल्याबरोबर विमलाबाईंनी अतिशय सविस्तरपणे कोल्हापुरातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत माहिती दिली. कोल्हापूर नगरपालिका शिक्षणावर जो खर्च करते ही आजचीच गोष्ट नाही. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून शिक्षणावर खर्च चालू आहे आणि तो कसा योग्य आहे, हे सभागृहासमोर ठामपणे मांडले. शिवाय शिक्षणावर केला जाणारा खर्च फायद्याच्या दृष्टीने मोजणे योग्य नाही, तेही त्यांनी स्पष्ट केले.”^{१२}

विमलाबाईंनी विधानसभेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध प्रश्न मांडले; पण फक्त कोल्हापुरच नव्हे तर राज्यातल्या कोणत्याही भागातील प्रश्नांविषयी त्या तितक्याच कळवळ्याने आणि पोटतिडकीने बोलत. प्रत्येक समस्येचा नीटनेटका अभ्यास करूनच त्या विधानसभेत बोलत. मग तो प्रश्न कोणाचाही असेल. जसे कि नागपूरमधील कापूस पिकविणारा शेतकरी, असेल किंवा कोकणातील मासेमार. मराठवाड्यातील पूर्णा प्रोजेक्ट, औरंगाबादमधील जुई डॅम, कुलाब्यातील आदिवासींना दिली जाणारी जमीन, पब्लिक सर्व्हिस कमिशनवरील चर्चा, हिंदी परीक्षा मंडळ, एन.सी.सी., स्काऊट शिक्षण, पोलिस बिल, शिक्षणाची बेसिक ट्रेनिंग कॉलेजीस, नागपूर येथील तंत्रशिक्षण केंद्र, नागपूर दंगलीतील नुकसान, साखर उद्योगातील कामगारांचे वेतन, कामगार कल्याण केंद्र, असे अनेक प्रश्न त्यांनी विचारले. इंडियन फॉरेस्ट बिल,

सत्ता विकेंद्रीकरण कायदा, देवस्थान मंडळ, सहकारी सोसायटी बिल, सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंटचे वेतन, पुणे जिल्ह्यातील ग्रामोद्योग, मुंबई इलेक्ट्रिक फायनान्स अशा प्रश्नांवरील चर्चेमध्ये सहभागी होऊन त्यांनी आपले अभ्यासपूर्वक मत ठामपणे मांडले. १९७६ साली शिवाजी विद्यापीठाच्या सिनेटवर सभासद म्हणून विमलाबाईंची निवड झाली. त्या माध्यमातून त्यांना शिक्षणक्षेत्रामध्ये कार्य करण्याची संधी मिळाली.

अश्याप्रकारे कोल्हापुरातील महिला चळवळीच्या अग्रणी नेतृत्व, कोल्हापूरच्या कागल मतदार संघाच्या लोकहितदक्ष माजी आमदार, महाराष्ट्र राज्य श्रमिक महिला समितीच्या अध्यक्षा, शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्या, संयुक्त महाराष्ट्र सीमा सत्याग्रहातील महिला नेत्या, अशा अनेक नात्याने विमलाबाई बागल यांनी जवळजवळ ४०-४५ वर्षे कोल्हापुरातील महिला चळवळीचे नेतृत्व अखंडपणे केले. १९५७ ते १९६२ या काळात आमदार असताना अनेक प्रश्न सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. कष्टकरी कामगार स्त्रियांच्या संघटना उभारल्या, मोर्चे काढले. ज्या कालखंडात स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारे कायद्याचे संरक्षण नव्हते, अशा काळात सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळून, महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी लढण्यास प्रेरित केले. स्त्रियांना संघटित होण्यास प्रयत्न केले. विमलाबाईंना कोणताही विषय वर्ज्य नव्हता. सभेत बोलत असतांना परखड व ठाम पणे बोलत. चर्चेमध्ये सहभागी होऊन त्या त्या संबंधित मंत्र्यांना उत्तरे द्यायला त्या भाग पाडत. ज्यावेळी विधानसभा अधिवेशन नसे, त्यावेळी प्रत्यक्ष समाजात मिसळून त्यांचे प्रश्न त्या जाणून घेत. विमलाबाई बागल आयुष्यभर श्रमजीवी जनतेच्या सुख-दुःखात सहभागी झाल्या. ज्या कालखंडात स्त्री चा जन्म हे पाप समजल जात अश्या कालखंडात एकादी स्त्री दिन दलित जनतेचे नेतृत्व करते. त्यांच्या अडीअडचणीवर उपाय शोधते. अश्या स्त्रीची कामगिरी आजही आपणास मार्गदर्शक ठरावी अशीच आहे. विमलाबाई बागल यांच्या जीवनाचा आलेख अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांनी

समाजासाठी अनेक योगदान दिले. विशेषतः महिलांसाठी त्यांनी जो वसा घेतला, तो आजही आदर्श ठरतो.

विमलाबाई बागल यांचे योगदान कोल्हापुरातील महिला चळवळीच्या इतिहासामध्ये एक ऐतिहासिक स्थान ठरले आहे. त्यांचे कार्य आजही मार्गदर्शक ठरते. त्यांचे नेतृत्व भविष्यकालीन कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणास्त्रोत म्हणून कायम राहिल. विमलाबाई बागल यांनी केवळ महिला चळवळीला दिशा दिली नाही, तर संपूर्ण समाजातील महिलांसाठी समता, स्वावलंबन, आणि अधिकार याबद्दल जागरूकता निर्माण केली. त्यांचे योगदान अनमोल आहे, आणि ते कोल्हापुरातील महिलांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सुधारणा करत राहिल.

संदर्भ सूची:

१. बागल विमलाबाई - चिंतन भाग १ , लोकसेवा समिती कोल्हापूर, १९९४. पृ. ९.
२. बागल विमलाबाई, तत्रैव, पृ. ११.
३. बागल विमलाबाई, तत्रैव, पृ. २१.
४. बागल विमलाबाई, तत्रैव, पृ. २६.
५. बागल विमलाबाई, तत्रैव, पृ. ३३.
६. बागल विमलाबाई, तत्रैव, पृ. ७३.
७. बागल विमलाबाई - चिंतन भाग २ , लोकसेवा समिती कोल्हापूर, १९९७. पृ ३५.
८. बागल विमलाबाई, उनि, पृ ७५.
९. बागल भाई माधवराव बागल, जीवनप्रवाह भाग ३ रा पृ. ५६.
१०. बागल विमलाबाई - चिंतन भाग २ , उनि, पृ. २६.
११. पोवार छाया, विमलाबाई बागल, श्रमिक प्रतिष्ठान कोल्हापूर, २०१४. पृ ८३.
१२. पोवार छाया, तत्रैव, पृ. ५५.

१३. भोसले, अरुण, शिवाजी विद्यापीठाचे
शिल्पकार कुलगुरू डॉ. आप्पासाहेब पवार,
कोल्हापूर, २०१२.

१४. Jadhav, Bhagyashree M : Dr.
Appasaheb Pawar a study of his life
and career (Thesis Shivaji
University, Kolhapur.1998)

१५. Report in the second general
election in India 1957.Vol.II
published by election commission
India.

१६. डॉ. पोवार छाया. [सत्यशोधक विमलाबाई
बागल महिला चळवळीच्या नेत्या –
अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र ®](#)

१७. संयुक्त महाराष्ट्र समितीची रणरागिनी
विमलाबाई बागल यांची कहाणी.

Event by [Max Woman](#)
[#MaharashtraDay](#) [#महाराष्ट्रदिन](#) [#1](#)
[May](#) [#MaxWoman](#)

१८. कर्तबगार मराठी महिला - काळे भूषण
विठ्ठलराव, My Mahanagar Team,
[www.mymahanagar.com](#)